

УДК:634.8

**КАЧЕСТВО РАЗВИТИЯ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СХЕМЫ ПОСАДКИ ЧЕРЕНКОВ В СУБСТРАТ**

**Адилов Хикматилла Абдихалилович,
Сатторов Обиджон Одинамахмадович**
Ташкентский государственный аграрный университет

**UZUMNI YASHIL QALAMCHALARINI EKIISH SХEMASINI ILDIZLANISH
SIFATIGA VA KUCHATLARNING RIVOJLANISHIGA TA'BSIRI**

**Адилов Хикматилла Абдихалилович,
Сатторов Обиджон Одинамахмадович**
Тошкент давлат аграр университети

**THE INFLUENCE OF DISPOSITION SCHEME OF GREEN CUTTINGS OF GRAPE TO
THE QUALITY OF ROOTING AND GROWING SEEDLINGS**

**Adilov Hikmatilla Abdixalilovich,
Sattorov Obidjon Odinamakhmadovich**
Tashkent State Agrarian University

Аннотация: В статье приводится научный экспериментальный материал по подбору оптимальной схемы размещения зеленых черенков винограда при выращивании саженцев на искусственном субстрате. Установлено, что оптимальные условия для развития саженцев создаются при площади питания черенков от 150 до 225 см². Такое размещение рекомендуется для выращивания саженцев винограда, районированных в республике. Для выращивания саженцев винограда новых ценных сортов, а также гибридов отечественной и зарубежной селекции черенки рекомендуется размещать по схеме 15x5 см., обеспечивающей выход посадочного материала к единицы площади 110 шт/м².

Ключевые слова: микроклимат, теплица, черенки, субстрат, схема, саженцы, стандарт, корнеобразование, регенерация, каллус.

Аннотация: Мақолада узумнинг яшил қаламчаларидан оптимал экиш схемасини илмий экспериментал йўл билан танлаб олинган сунъий субстратларда кўчатлар етиштириши келтирилган.

Шу нарса тасдиқландики, қаламчаларни озикланиши майдони 150 дан 225 см² гача бўлганда кўчатлар ривожланиши учун энг оптимал шароит яратилади.

Республикада районлаштирилган узумнинг ҳар хил нав кўчатлари учун ҳам шундай районлаштириши тавсия этилади. Узум кўчатларининг қимматли янги навларини ҳамда чет эл ва юртимизда селекция йўли билан яратилган гибридларни 15x5 см схемада жойлаштириши тавсия этилади ва майдон бирлигидан 110 дона/м² гача тайёр кўчатлар етиштириб чиқарилади.

Калит сўзлар: микроклим, иссиқхоналар, сўқмоқлар, субстрат, схема, кўчатлар, стандарт, илдиз шаклланиши, регенерация, каллус.

Annotation. In the article the scientific experimental material on breeding optimal scheme disposition of green cuttings of grape under artificial substrate growing of seedlings is given. It is defined that the optimal condition of growing seedlings is created under the feeding square 150-225 sm². Such disposition is recommended for cultivation of grape seedling sorts zoning in the Republic.

For the cultivation of grape seedlings of new valuable sorts and hybrids focal and foreign selection cuttings is recommended disposition by the scheme 15x5 sm, supporting the output of planting material with the square unit instruction of 100 piec/m².

Keywords: microclimate, greenhouses, cuttings, substrate, scheme, seedlings, standard, root formation, regeneration, callus.

ВВЕДЕНИЕ

Перед работниками питомников республики стоят большие задачи по увеличению ассортимента объема, улучшению качества выпускаемого посадочного материала и снижению его себестоимости. Производство саженцев наиболее эффективно тогда, когда освоена оптимальная технология, отвечающая современному научно-агрономическому и техническому уровню. Поэтому важнейшими задачами в питомниководстве являются выбор, разработка и внедрение наиболее экономичных вариантов технологии выращивания корнесобственных саженцев, позволяющих максимально механизировать трудоёмкие процессы производства посадочного материала.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для сохранения ценных хозяйственно-биологических признаков отселектированных и сортовых растений применяют различные способы вегетативного размножения. Наиболее перспективным из них, с точки зрения биологии, агротехники и экономики, является зеленое черенкование [1,4,5,6,7,9].

Важным элементом технологии выращивания саженцев винограда на искусственном субстрате из зеленых черенков является выбор оптимальной площади питания. От этого во многом зависит не только качество укоренения черенков, но и дальнейшее развитие саженцев и качество выращиваемого посадочного материала [2,3,8,10].

В исследованиях, проведенных в 2010-2011 годах, в качестве объекта были использованы новые крупно ягодные кишмишные сорта винограда. В опытах изучались площади питания укореняемых черенков 225, 150 и 75 см., соответствующие схемам посадки 15x15, 15x10 и 15x5 см.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Опыты выявили высокую укореняемость черенков при всех схемах размещения. Однако, лучшая укореняемость в опытных вариантах была получена при схеме посадки черенков 15x10 см. Более загущенное размещение черенков – 15x5 см приводило к некоторому снижению укореняемости черенков. По нашему мнению, это связано с ухудшением условий тепло и воздухообмена в укореняемой зоне черенков, а также переувлажнением субстрата.

Площадь питания зеленых черенков оказала определенное влияние на развитие корневой системы саженцев. При схемах посадки черенков 15x15 и 15x10 см корневая система укорененных растений имела близкие показатели по числу порядков ветвления корней, количеству и длине корней первого порядка. Более загущенная посадка 15x5 см приводила к ослаблению развития корневой системы зеленых черенков на 23,7-31,8%. В этом варианте у саженцев наблюдалось снижение развития габитуса надземной части растений – количество и длина побегов, ассимиляционная поверхность листьев (табл. 1).

Таблица 1

Укореняемость и развитие корневой системы винограда сорта Кишмиш черный в зависимости от схемы посадки зеленых черенков

Варианты опыта	Укореняемость, %	Число порядков ветвления	Корни первого порядка		Объем корневой системы, дм ²
			кол-во, шт	длина, м	
15x15 см	96,6	4,6	35,2	23,92	0,123
15x10 см	97,2	3,8	28,4	16,54	0,110
15x5 см	88,3	3,0	19,3	9,83	0,084

Схемы посадки оказывали определенное влияние и на вызревание побегов. При разреженной посадке вызревание побегов увеличивалось более, чем на 15 см (до 57-68%).

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Таким образом, увеличение площади питания зеленых черенков, высаженных в искусственный субстрат, способствует лучшему их развитию и получению более развитых саженцев. Размеры корневой системы и надземной части растений были довольно близки между собой при посадке по схемам 15x15 см и 15x10 см. При посадке же черенков по схеме 15x5 см развитие растений было заметно ниже.

В целом, при всех схемах посадки создаются довольно благоприятные условия для роста и развития саженцев. Однако, следует иметь в виду, что основным фактором

при производстве саженцев является выход посадочного материала единицы площади и его качество. В нашем опыте наибольший выход саженцев с единицы площади обеспечил вариант загущенной посадки 15x5 см., в котором укореняемость черенков составила 83,3%, а выход саженцев с каждого квадратного метра тепличной площади – 110 шт. При схеме размещения 15x10 см укореняемость черенков составила 97,2%, а выход саженцев – 64 шт/м². При разреженной посадке – 15x15 см, укоренение черенков составило 96,6%, а выход саженцев - 42 шт/м² (табл. 2).

Таблица 2

Развитие надземной системы саженцев винограда в зависимости от схемы размещения зеленых черенков в субстрате (сорт Кишмиш Черный)

Варианты опыта	Высота растений, см	Побеги первого порядка		Побеги второго порядка		Общая длина прироста, м	Ассимиляционная поверхность, м
		кол-во, шт	длина, м	кол-во, шт	длина, м		
15x15 см	72,4	1,8	0,82	1,0	0,24	0,90	0,176
15x10 см	70,1	3,4	0,72	0,7	0,18	0,79	0,151
15x5 см	62,0	1,1	0,57	0,5	0,12	0,58	0,132

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги по исследовательской работе, следует отметить, что выращивание саженцев винограда методом зеленого черенкования на искусственном субстрате весьма эффективный метод, обеспечивающий получение с каждого квадратного метра используемой площади от 42 до 110 штук саженцев. По нашему мнению, загущенное выращивание растений по схеме 15x5 см

может быть эффективно использовано в питомниководстве при размножении новых ценных сортов и гибридов винограда отечественной и зарубежной селекции, как обеспечивающее высокий выход посадочного материала с единицы площади – 110 шт/м². Для производственного же размножения районированных в республике сортов винограда лучше использовать более разреженную схему посадки – 15x10 см.

Литература

1. Верзилов В., Плотникова Н.В. – Регуляторы роста и их применение в растениеводстве. М., Наука, 1971. с. 144.
2. Гартман Х.Т., Костер Д.Е. – Размножение садовых растений. М., Сельскохозяйственная литература, 1963, с. 54-57.
3. Дубровицкая Н.И. – Регенерация у растений. Ж. Академия наук России, 1960, с.127-135.
4. Ермаков Б.С. Биологические особенности корнеобразования у черенков винограда. – В кн.: Сборник студенческих работ ТСХА. Вып. 10. № 142. с. 17-18.
5. Ермаков Б.С. Размножение древесных и кустарниковых растений зеленым черенкованием. – Кишинев. Штинца, 1991, с. 105-116.
6. Иванов В.Б. – Клеточные основы роста растений. – М., Наука, 1971. с. 223.
7. Кулаева О.Н. – Влияние корней на обмен веществ листьев. – Физиология растений, 1962, т.9. №2, с. 229-239.